

REVISTADORSAL

REVISTA DE ESTUDIOS FOUCAULTIANOS

NÚMERO 1, DICIEMBRE 2016
"Cincuenta años de *Las palabras y las cosas*"

Recepción de artículos del 6 de mayo al 30 de junio de 2016.

Call for papers. Número 1 *Revista Dorsal* “Cincuenta años de *Las palabras y las cosas*”

Medio siglo ha transcurrido desde que Michel Foucault publicase *Las palabras y las cosas*. La revista *Dorsal* quiere iniciar su andadura con una celebración, la del aniversario de este libro extraño que supuso él mismo un pequeño acontecimiento, un movimiento sísmico en el mundo editorial, pero, también, qué duda cabe, y esto es, obviamente, lo que más interesa, en el orden de las ideas. Retornar al libro es, en ese sentido, volver sobre el acontecimiento que supuso. Tratar de pensar, una vez más, su parte de novedad.

Si bien la redondez de la fecha no parece por sí misma suficiente motivo para convocar a un nuevo esfuerzo de lectura, y si bien es cierto que los aniversarios tienen ese olor agrio de funeral que más que al recuerdo parece convocar a cerrar el duelo y a olvidar de una vez por todas, desde *Dorsal*, creemos firmemente que las aportaciones fructíferas que hiciera Foucault en esta obra no se han agotado. En primer lugar, porque el conjunto de lo que en ella se dice fue y aún es hoy muy habitualmente reducido —mejor dicho, aplastado— bajo la forma del eslogan. Resulta indiscutible que las memorables páginas con que se cierra el texto y en las que se anuncia la inminente voladura de esa figura del saber a la que llamamos hombre merecían adquirir una notoriedad considerable. Sin embargo, la reducción de toda la descripción arqueológica —esa historia de lo Mismo que abarca desde el Renacimiento hasta los años 60 del pasado siglo XX— a su resultado ha funcionado en demasiadas ocasiones como excusa para desatender los análisis que se van sucediendo desde las páginas primeras. ¿Cómo obviar el estudio sorprendente de *Las Meninas*? ¿Y acaso las investigaciones que siguen a este estudio resultan menos sobresalientes? Pensar —lo enseñó el propio Foucault— pasa por combatir la reducción del pensamiento a eslogan.

Más acá de la cuestión de la muerte del hombre, muchas preguntas quedan aún por hacer al texto en el que se hiciese quizá la crítica más acerada a la pretendida cientificidad del discurso de las mal llamadas ciencias humanas. El momento del aniversario es tan bueno como cualquier otro, pero, precisamente por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad que nos da la excusa de volver a leer esta.

Invitamos por ello a quienes estén interesados a enviar sus aportaciones a la revista.

Resumen de las normas de envío:

- Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
- Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
- En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, filiación y una breve presentación).

Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en:
<http://www.revistas.cenaltes.cl/index.php/dorsal>